

УДК 635.21:632.38

Технологические приемы выращивания миниклубней в условиях Южного Урала

В.П. Дергилев, кандидат с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergilevvp@gmail.com

Резюме. При выращивании семенного картофеля целесообразность применения того или иного агротехнического приема чаще всего обусловлена необходимостью реагировать на непрерывно меняющиеся условия. В статье обосновывается возможность получения семян картофеля высокого качества на основе использования уже разработанных технологических решений.

Ключевые слова: клубни, in vitro, in vivo, сорт, фитотрон, схема, сроки, защита, качество.

Technological methods for growing mini-tubers in the South Urals

V.P. Dergilev, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergilevvp@gmail.com

Summary. When growing seed potatoes, the advisability of using one or another agricultural technique is most often due to the need to respond to constantly changing conditions. The article substantiates the possibility of obtaining high quality potato seeds based on the use of already developed technological solutions.

Keywords: tubers, in vitro, in vivo, cultivar, phytotron, scheme, timing, protection, quality.

Введение. Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, используемая для продовольственных и кормовых целей, а также для перерабатывающей промышленности. Это четвертая по распространенности продовольственная культура после кукурузы, пшеницы и риса. Картофель –

питательная и полезная, нетребовательная культура, дающая высокие урожаи, имеет огромное мировое значение, и конечно велика его роль для России. В решении этой задачи первоочередное значение имеет обеспечение посадочных площадей высококачественным семенным материалом. В основе повышения качества семенного материала лежит использование высокоурожайных сортов, биологические особенности которых в наибольшей степени соответствуют конкретным условиям выращивания.

Основная цель воспроизводства исходного материала в семеноводстве картофеля – получение свободного от патогенов оздоровленного материала, обеспечивающего высокую энергию роста и продуктивность [1-3]. В России одним из основных методов ускоренного размножения является микро черенкование растений на искусственных питательных средах. Биотехнологические методы, основанные на культуре апикальных меристем *in vitro*, остаются основными как при получении качественных семян, так и при ускоренном размножении перспективных сортов в картофелеводстве. В настоящее время продолжается разработка новых и усовершенствование ранее известных методов техники *in vitro*. Однако имеющиеся в настоящее время рекомендации по технологии выращивания оздоровленного материала в значительной степени противоречивы. Неясными остаются закономерности формирования структуры урожая [4]. Поэтому совершенствование методов способствующих сокращению сроков выведения сортов и снижению затрат на выполнение программы селекции, а также разработка новейших технологий по производству оригинальных семян картофеля и поддержанию их высокого качества является актуальным для повышения результативности селекционного процесса картофеля [5].

Отсутствие систем производства семенного материала приводят к тому, что Челябинская область, как и Российская Федерация в целом, утрачивает свои позиции в данной исторически сложившейся специализации – производство семенного материала и продовольственного картофеля на экспорт, прежде всего, в страны Среднеазиатского региона. Расчетная потенциальная продуктивность

картофеля в оптимальных условиях достигает 60-100 т/га [6]. Однако реальные урожаи в целом по Челябинской области значительно ниже и качество картофеля не всегда отвечает современным требованиям. На снижение урожайности действует не только низкий уровень агротехники в целом в регионе или неблагоприятно сложившаяся фитопатологическая ситуация, но и отсутствие высококачественного семенного материала.

Имеющийся на сегодня сортимент картофеля не в полной мере удовлетворяет требования и запросы товаропроизводителей, а в существующей селекционной практике региона недостаточно производится агроэкологическая оценка перспективных сортов [7, 8].

Увеличение количества оздоровленного материала возможно за счет размножения минирастений *in vitro*, повышения продуктивности пробирочных растений в условиях *in vivo*, а также за счет совершенствования приемов возделывания миниклубней. По этой проблеме накоплен достаточно обширный научный материал. При создании научно обоснованной схемы семеноводства картофеля важным моментом является применение научно обоснованных технологий размножения оздоровленного материала на всех этапах его выращивания. Таким образом, повышение эффективности производства семенного картофеля в условиях Челябинской области является важнейшей народнохозяйственной проблемой требующей скорейшего решения.

Целью данной работы являлось повышение эффективности производства семенного картофеля путем оптимизации параметров технологий выращивания.

В задачи исследований входила оценка технологических приемов выращивания оздоровленного картофеля, на основе получения оздоровленных миниклубней и меристемных растений и их размножения в изоляции.

Условия, материал и методика исследований. Объектом исследования являлся картофель в культуре клубней, *in vitro*, *in vivo*, а также пути повышения эффективности производства семенного картофеля в хозяйствующих субъектах отрасли картофелеводства Челябинской области. Предмет исследования –

оптимизация параметров технологии картофеля в культуре *in vitro* и *in vivo*.
Материал для исследования – сорта картофеля Беллароза, Романо, Ирбитский,
Ред Скарлет – коллекция *in vitro* ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ
УрО РАН.

Исследования проведены в отделе картофелеводства ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, путем постановки опытов в лабораторных и тепличных условиях в 2020 году. Учеты и наблюдения выполнены в соответствии с «Методикой исследований по культуре картофеля» [9].

Рассада растений картофеля *in vitro* выращивалась в зимне-весенний период в изолированном помещении, в условиях исключавших развитие и распространение вредителей и болезней – фитотроне. Рост и развитие растений картофеля проходили при температуре 20-25°C. Продолжительность светового дня 16 часов. Освещенность 3,5 Кл. Площадь питания 2,5x2,5 см. В качестве субстрата использовался верховой торф. В течение периода выращивания поддерживалась влажность субстрата – до полного насыщения. Полив осуществлялся методом пропитывания. Для обеспечения питания растений использовался 0,02%-ный раствор Novalon N¹⁹. Для размножения использовалась вершина стеблей. Укоренителей не применялось. Техника черенкования растений состояла из срезания, вершин растений длиной 3-4 см скальпелем предварительно продезинфицированном 5%-м водным раствором хлорамина.

Рассада растений картофеля, выращенная в фитотроне, была высажена в теплицу. Исходя из технических возможностей, контроль условий выращивания осуществлялся по показателям: сроков посадки, густоте посадки, глубине посадки, влажности почвы, приживаемости растений после посадки, сохранности к моменту уборки интенсивности первоначального роста; влажности воздуха, минеральному питанию, защите от болезней и вредителей, сорняков, продолжительности вегетационного периода, сроков десикации растений, срока уборки.

Условия выращивания растений картофеля для производства клубней из растений *in vitro* в закрытом грунте. Картофель рассады *in vitro*

выращивался в условиях относительно закрытого грунта, и основным фактором негативного воздействия климатических ресурсов являлась температура окружающей среды. Действие высокой температуры, которое испытывают растения в открытом грунте, в теплице увеличивается в 2-3 раза. Так вредоносность высокой температуры наиболее ощутимо сказалась на приживаемости рассады в третьей декаде мая и по конец второй декады июня (табл. 1). Пониженная температура 3 декады июня позволила растениям картофеля сформировать мощную надземную массу. Вместе с тем резкое повышение температуры воздуха в первой и второй декадах июля отрицательно сказались на закладке клубней картофеля в кусте. Повышение температуры способствовало снижению развития насекомых – переносчиков патогенов (виды тли). Мониторинг показал [10], что появление тли отмечалось в третьей декаде июля на сорняках (осот, лопух) и плодовых деревьях (слива). Резкие перепады температуры отрицательно сказывались на форме клубней, вызывая их деформации (ростовые трещины, израстание глазков).

Таблица 1 – Метеорологические условия выращивания картофеля, 2020 г.

Месяц	Декада	Температура воздуха, °С		Сумма осадков, мм		ГТК
		2020 г.	Средняя много-летняя	2020 г.	Средняя много-летняя	
Май	I	14,5	10,3	0	11	0,47
	II	14,2	12,3	4	18	
	III	18,0	13,9	19	18	
Июнь	I	17,9	16,0	0	20	0,45
	II	18,3	18,5	5	15	
	III	13,1	19,7	17	27	
Июль	I	21,5	19,6	2	26	0,62
	II	27,6	19,4	6	27	
	III	18,9	19,6	35	26	
Август	I	23,5	18,2	45	24	1,79
	II	14,1	17,3	49	21	
	III	17,5	15,6	8	16	
За май-август		18,1	16,2	190	237	0,85

Технология выращивания. Специфика работы с растениями картофеля в закрытом грунте определяется, как правило, особым подходом к температурно-влажностным характеристикам культивационного сооружения. В текущем году агротехника выращивания картофеля основывалась на проведенных мероприятиях осенью 2019 г. В этот период были определенные работы – влагозарядковый осенний полив из расчета 20 тонн воды на 100 м², внесение минеральных удобрений азофоска (N₁₆P₁₆K₁₆ из расчета 0,2 кг на м²).

За 1-2 дня перед посадкой выполнялся полив на глубину 10-15 см до полного насыщения пахотного горизонта. Последующие поливы проводились по мере необходимости. В условиях высокой дневной температуры для повышения влажности воздуха и снижения температуры проводили полив дневное время с 10 до 14 часов. Влагозарядковые поливы выполнялись с 18 до 22 часов.

В течение вегетационного периода для защиты растений картофеля от вредных объектов применялись гербициды – в период вегетации римус, зенкор, пантера и их баковые смеси, до высадки рассады за 2-3 использовался глифосат; инсектициды – имидаклоприд, протравитель при посадке рассады – беномил (системный препарат для борьбы с грибной и бактериальной инфекциями), для защиты от болезней в период вегетации и профилактической обработки растений от комплекса патогенов использовался – Ридомил Голд, десикация выполнялась препаратом Дикват.

Нормы и сроки применения химических препаратов зависели от условий выращивания и рекомендаций изготовителей.

Посадку проводили вручную под маркер. Схема посадки 70x15 см. Глубина 2,5 см.

Уборку выполняли вручную.

Результаты исследований и их обсуждение. Всего по питомнику размножения в фитотроне было получено 5255 растений от 4 сортов. Наибольшее количество растений было выращено по сорту Романо – 1720 шт. Наименьшее количество растений произведено по сорту Ирбитский – 857 шт. Оценивая эффективность размножения по его коэффициенту можно выделить

образцы Романо – 430 и Ирбитский 428 , что значительно выше, чем у сорта Ред Скарлетт (табл. 2).

Таблица 2 – **Эффективность размножения оздоровленных растений картофеля (2020 г.)**

№ п/п	Сортообразец	Количество исходных растений in vitro. шт.	Получено рассады, шт. 20.05.20 г.	Коэффициент размножения растений	Получено клубней, шт.	Коэффициент размножения клубней
1	Беллароза	4	1450	362	2956	739
2	Ред Скарлетт	5	1228	245	4968	994
3	Романо	4	1720	430	8200	2050
4	Ирбитский	2	857	428	1274	637
ВСЕГО		15	5255	350	17398	1159

Растения in vitro картофеля выращивались на фитотронной установке в течение 5 месяцев, при этом наблюдали значительные различия по коэффициентам размножения в зависимости от календарных дат. Наиболее высокий прирост растения показали в период «март – апрель» – 1858 и 4111 шт. соответственно. В период «декабрь – февраль» относительно равномерно шло развитие у сортов Романо и Беллароза и замедленным у Ред Скарлетт и Ирбитский. В апреле наиболее интенсивный рост отмечался у сорта Ред Скарлетт. Высокая скорость прироста надземной массы в мае наблюдалась по сорту Ирбитский (табл. 3).

Таблица 3 – **Оценка прироста вегетативной массы растений картофеля на фитотроне (2019 -2020 гг.)**

№ п/п	Сорт	Дата					
		декабрь	январь	февраль	март	апрель	20.05.2020
1	Беллароза	4	18	56	456	1385	1450
2	Ред Скарлетт	5	6	18	256	956	1228
3	Романо	4	20	68	936	1320	1720
4	Ирбитский	2	6	12	210	450	857
ВСЕГО		15	50	154	1858	4111	5255

Растения, выращенные в искусственных условиях, имеют значительные морфологические и физиологические различия от растений, выращиваемых в естественных условиях, что, несомненно, отражается на продуктивности, урожайности и др. хозяйственно-ценных признаках. В нашем случае не удалось

в полной мере ограничить влияние на растения температуры и влажности при выращивании их в теплице. Наиболее критическим периодом оказались первые 10 дней после высадки, где приживаемость изменялась в пределах от 50,0 % у сорта Романо до 75,7 % у сорта Ред Скарлетт (табл. 4).

Таблица 4 – Оценка приживаемости растений картофеля после посадки и сохранности к моменту уборки (2020 г.)

№ п/п	Сорт	Высажено растений, штук	Прижилось через 10 дней после высадки		Сохранилось к уборке	
			штук	%	штук	%
1	Беллароза	1450	750	51,7	696	92,8
2	Ред Скарлетт	1228	930	75,7	852	91,6
3	Романо	1720	860	50,0	794	92,3
4	Ирбитский	857	485	56,6	430	88,6
ВСЕГО		5255	3025	57,5	2772	91,6

Фенологические наблюдения за растениями в условиях закрытого грунта показали высокий уровень зависимости интенсивности развития от условий выращивания и сортовых особенностей. На срок посадки влияли вероятность повреждения заморозками, увлажненность почвы, готовность растений к посадке, соответственно время высадки рассады было растянуто с 12.06.2020 по 20.06.2020. Как видно из данных таблицы 5 фазы «начало бутонизации» фиксировалось по всем сортам, при этом после её прохождения из-за высокой температуры воздуха наблюдалось опадение бутонов. Цветение растений было чаще одиночным и несколько раз приостанавливалось из-за высоких температур воздуха (более 30 градусов). Высокая влажность почвы (за счет орошения) не способствовала формированию благоприятных условий для прохождения фазы цветения. Неблагоприятные условия в этот период также отрицательно сказались на закладке количества клубней картофеля. На фоне понижения температуры и сокращения продолжительности светового дня наблюдалось интенсивное развитие пазушных побегов, на которых закладывались бутоны, и отмечалось цветение. Наиболее выраженный характер эта фенофаза имела у сортов Беллароза и Ирбитский. Продолжительность вегетационного периода была ограничена необходимостью снижения инфекционной нагрузки от

переносчиков вирусной инфекции (тлей), развитие болезней надземной массы, сохранения высокой физиологической активности клубней и других факторов. Химическая обработка надземной массы (десикация) проводилась в период с 04.08 по 08.09.2020 и была обусловлена особенностями текущего сезона.

Таблица 5 – Фенологические наблюдения за растениями в теплице (2020 г.)

№ п/п	Сорт	Посадка	Бутонизация		Цветение		Сени-кация	Уборка
			начало	полное	начало	полное		
1	Беллароза	12.06	28.06	01.07	03.07	15.07	04.08	15.09
2	Ред Скарлетт	16.06	02.07	20.07	10.07	-	03.09	18.03
3	Романо	12.06	28.06	-	10.07	-	28.08	10.09
4	Ирбитский	20.06	10.07	-	15.07	20.07	08.09	20.09

Приоритетной задачей при производстве семенного материала картофеля высших репродукций является контроль и профилактика предотвращения распространения вирусных и бактериальных инфекций. Тем не менее, уровень продуктивности в первую очередь количество клубней на куст и их средняя масса могут дать определенную характеристику качеству семенного материала картофеля.

Таблица 6 – Структура урожая тепличных растений картофеля, 2020 г.

№	Сорт	Уборочная площадь, м ²	Кол-во клубней/ м ²	Всего клубней, штук	Убрано растений, штук/м ²	Продуктивность одного растения		Средняя масса клубня, грамм
						штук	грамм	
1	Бела роза	62,5	47,3	2956	11,36	4,1	167,2	40,7
2	Ред Скарлетт	62,5	79,5	4968	13,6	5,84	111,7	19,1
3	Романо	62,5	131,2	8200	12,7	10,3	214,2	20,8
4	Ирбитский	27,0	47,2	1274	15,9	2,9	39,6	13,6
ВСЕГО		214,5	81,1	17398	13,39	5,78	133,2	23,0

Данные таблицы 6 говорят о том, что среднее количество клубней на куст составило 5,78 шт., максимальные значения у сорта Романо – 10,3 шт. Продуктивность растений значительно варьировала по сортам от 39,6 г/куст у сорта Ирбитский до 214,2 г/куст у сорта Романо. Сроки посадки и десикации ограничивали вес средней массы куста и клубней. Средняя масса клубня по опыту составила 23 г, самый высокий результат был у сорта Беллароза – 40,7 г,

относительно мелкие клубни сформировал сорт Ирбитский – 13,6 г. Урожай картофеля зависит от индивидуальной продуктивности растений и их количества на единицу площади – площадь питания. В нашем случае увеличение площади питания не оказывало существенного влияние на урожайность. Определенных закономерностей нами не выявлено, но в целом можно сказать об определенных тенденциях, обусловленных сортовыми особенностями.

Качество семенных показателей клубней картофеля до их формирования, возможно, определять не только с использованием инструментальных методов, но и проводя визуальные осмотры в период вегетации надземной массы. На основании предыдущих наблюдений были выделены маркерные признаки характеризующие степень выраженности морфологических признаков сорта, физиологического состояния, уровня обеспеченности растений картофеля питания и влагой растений картофеля. Морфологические показатели по всем сортам в целом соответствовали заявленным в описаниях оригинаторов. Кроме того, результаты представленные в таблице 7 указывают на то, что растения в процессе вегетации не испытывали никак ограничений на предшествующих этапах (размножения, черенкование, пересадки, выращивание в условиях фитотрона), а также в период выращивания в теплице (питомник адаптации).

Таблица 7 – Морфологические особенности растений картофеля выращенных в условиях закрытого грунта (2020 г.)

№ п/п	Сорт	Число растений, шт.	Длина стебля, см	Кол-во листьев, шт.	Ширина конечной доли листа, см	Длина конечной доли листа, см
1	Беллароза	50	89,5	5,1	9,0	11,2
2	Ред Скарлетт	50	63,2	4,2	6,1	7,3
3	Романо	50	95,4	5,3	8,4	9,6
4	Ирбитский	25	73,8	6,4	5,6	6,3

Производство тепличных миниклубней предусматривает их определенный уровень технологичности при проведении посадочных работ. Мы выделили три весовые группы, из которых наиболее хозяйственно-ценной является вторая со средней массой клубней около 50 грамм (табл. 8). Семена картофеля с массой 50 г обладают высокими семенными качествами и могут быть

высажены машинами без ограничений. Семена с весом около 0,2 г после выгонки высаживаются также в поле через рассадопосадочную машину либо вручную.

Таблица 8 – Характеристика хозяйственно-ценных признаков тепличных миниклубней картофеля (2020 г.)

№	Сорт	Учетная площадь, м ²	Урожай	Масса мини-клубней					
				≥ 50 г		≤ 50 г		≤ 0,2 г	
				шт.*	кг**	шт.*	кг**	шт.*	кг**
1	Беллароза	18,0	<u>21,4 кг</u> 852 шт.	<u>139</u> 16,3%	<u>11,3</u> %	<u>263</u> 30,9%	<u>7,0</u> %	<u>450</u> 52,8%	<u>2,84</u> %
2	Ред Скарлетт	9,0	<u>13,7 кг</u> 716 шт.	<u>146</u> 20,3%	<u>8,0</u> %	<u>227</u> 31,6%	<u>4,1</u> %	<u>343</u> 47,9%	<u>1,62</u> %
3	Романо	13,5	<u>36,8 кг</u> 1772 шт.	<u>205</u> 11,5%	<u>15,5</u> %	<u>913</u> 51,4%	<u>18,1</u> %	<u>654</u> 36,8%	<u>3,15</u> %
4	Ирбитский	27,0	<u>31,2 кг</u> 1277 шт.	<u>310</u> 16,3%	<u>18,3</u> %	<u>317</u> 24,8%	<u>8,4</u> %	<u>650</u> 50,9%	<u>4,50</u> %
ВСЕГО		67,5	<u>103 кг</u> 4212 шт.	<u>595</u> 14,0%	<u>53,1</u> 51,4%	<u>1720</u> 40,8%	<u>37,6</u> 36,5%	<u>1897</u> 45,0%	<u>12,1</u> 8,5%

Примечание. * в числителе количество клубней в штуках, в знаменателе – в процентах от общего числа; ** в числителе масса клубней в килограммах, знаменателе – в процентах от общей массы.

Заключение. Проведенная оценка влияния отдельных агротехнических приемов, а также их совместного действия на приживаемость продуктивность, распространения болезней клубней и надземной массы растений картофеля в условиях защищенного и открытого грунтов. В целом при размножении растений с применением стандартных общепринятых мероприятий могут быть достигнуты высокие показатели продуктивности и качества продукции. Получены данные по оценке эффективности выращивания миниклубней, размножении и сохранении качества клубней картофеля при работе с материалом высоких репродукций в изоляции и открытом грунте. Валовой сбор миниклубней составил 328,2 кг. Валовой сбор миниклубней составил 17 398 шт.

Литература

1. **Азбаев Б.О., Рахимжанов А.Н., Рэжанов М.Р.** [и др.]. Теоретические проблемы развития биотехнологий: монография. – Екатеринбург, 2013. – 152 с.

2. **Трофимец Л.Н., Анисимов Б.В., Мельничко Г.И.** Развитие безвирусного семеноводства картофеля // Селекция и семеноводство. – 1990. – № 4. – С. 44.
3. **Leshchenko G.P., Basarygina E.M., Cherepukhina S.V., Putilova T.A.** Development of technical means to improve the production of hydroponic // International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies. – 2020. – Vol. 11. – № 10. – P. 11A10C.
4. **Федорова Ю.Н.** Особенности семеноводства картофеля на безвирусной основе // // Аграрная наука. – 2011. – № 7. – С. 22-23.
5. **Симаков Е.А.** Генетические и методические основы повышения эффективности селекционного процесса картофеля: автореф. ... доктора с.-х. наук, Москва. – 2010. – 40 с.
6. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.
7. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Зыбалов В.С., Мушинский А.А.** Конкурентоспособность современных сортов картофеля на продовольственном рынке Челябинской области // АПК России. – 2018. – Т. 25. – № 2. – С. 204-209.
8. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.
9. Методика исследований по культуре картофеля. – М: Колос, 1967. – 263 с.
10. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.